

Пенсионная реформа: взгляд из регионов

Гущ В. В., Прошина Е. М. *

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *elena_proshina@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье анализируются недостатки пенсионной реформы, разработанной и предложенной Правительством РФ в июле 2018 г., не учитывающей региональную специфику, в том числе асимметричное развитие (экономическое, социальное и демографическое) национальных республик и регионов РФ.

Ключевые слова: региональная политика, пенсионная реформа, неравномерность развития регионов РФ

Pension Reform: View from the Regions

Vladimir V. Gushch, Elena M. Proshina *

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation; *elena_proshina@mail.ru

ABSTRACT

The article analyzes the shortcomings of the pension reform developed and proposed by the Government of the Russian Federation in July 2018, which does not take into account regional specifics, including the asymmetric development (economic, social and demographic) of the national republics and regions of the Russian Federation.

Keywords: regional policy, pension reform, uneven development of Russian regions

В вопросах государственной внутренней политики, на данном этапе развития политического процесса, федеральный центр руководствуется мультикультурным управленческим трендом, в основе которого заложен принцип единой политической нации, сформулированный академиком В.А. Тишковым [2; 3]. Данный подход, по мнению руководства РФ, позволит стабилизировать обстановку в национальных республиках. На практике это приводит к дисбалансу в экономической, социальной, культурной и других сферах жизни российского общества. Одни боятся быть ассимилированы, другие — потерять свое автохтонное территориальное право.

Перед тем как приступить к анализу пенсионной реформы, предложенной Правительством РФ в июле 2018 г. с внесенными в нее поправками Президента РФ В.В. Путина от 29 августа, следует обратить внимание на такие аспекты, как неравномерное, асимметричное развитие российских регионов и неоднородную социально-экономическую и демографическую ситуацию в них [1; 5]. Одни регионы РФ являются «донорами», другие — живут на дотации из федерального центра.

Наиболее отчетливо дисбаланс прослеживается в дотациях, выделяемых регионам из федерального центра. Так, например, лидером данного рейтинга является республика Дагестан. Данный субъект РФ безвозмездно получил на свое развитие в 2018 г. 59 млрд руб.¹, в то время как Нижегородская область приблизительно с такой же

¹ Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов [Электронный

численностью населения получила всего 3,9 млрд руб.¹ из федерального бюджета, несмотря на то, что в Нижегородской области разразился колоссальный демографический кризис. Пятую строчку рейтинга занимает республика Чечня, с 27 млрд руб.² дотаций. Такой асимметричный подход в области финансирования регионов вызывает озабоченность у многих авторитетных региональных политиков. Так, например, президент республики Татарстан Р. Миниханов в очередной раз акцентирует внимание федерального центра на то, что «регионы доноры оказались не в лучшей ситуации — есть желание за счет регионов доноров подправить ситуацию у себя»³. Следует констатировать, что республика Татарстан в 2018 г. вообще не получила дотаций из федерального центра⁴.

Для наглядности возникшего дисбаланса в вопросах дотационной поддержки регионов сравним Чеченскую Республику и Тверскую область. Данные регионы выбраны не случайно: численность населения, проживающего в этих регионах, приблизительно одинакова (по данным Госкомстата среднегодовая численность населения за 2016 г. составила — 1404,5 тыс. чел. в Чечне⁵ и 1300,8 в Тверской области⁶); площади этих регионов соответственно составляют 15,6 и 84,2 тыс. км²⁷; оба региона являются дотационными. Учитывая объективные данные, приведенные выше, следовало бы предположить, что субсидиарная поддержка этих регионов должна находиться приблизительно на одном уровне. Однако Тверская область в 2018 г. получила из федерального центра всего 4,08 млрд руб.⁸, что в 6,75 раз меньше, чем Республика Чечня.

Сравним состояние социальной инфраструктуры этих регионов, приведем некоторые статистические данные. Так, например, многие крупные населенные пункты транзитной Тверской области не газифицированы. Весь регион газифицирован лишь на 64%⁹, в то время как внетранзитная Республика Чечня газифицирована на 98%¹⁰.

Также следует отметить количество и качество отремонтированных дорог в рассматриваемых регионах. По экспертным оценкам ОНФ, лидером рейтинга по ка-

ресурс] // Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119735 (дата обращения: 26.09.2018).

¹ Там же.

² Там же.

³ Степанова А. Главные события недели в Татарии (10–16 сентября 2018 года) [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. URL: <https://regnum.ru/news/2483282.html> (дата обращения: 25.09.2018).

⁴ Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов // Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119735 (дата обращения: 26.09.2018).

⁵ Среднегодовая численность населения субъектов РФ, 2016 г. [Электронный ресурс] // Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_mur_reg.php (дата обращения: 25.09.2018).

⁶ Там же.

⁷ Площадь территории Российской Федерации по субъектам Российской Федерации на 1 января 2017 года [Электронный ресурс] // Справочные таблицы «InfoTables.ru». URL: <http://infotables.ru/strany-i-goroda/909-ploshchad-territorij-rf> (дата обращения: 25.09.2018).

⁸ Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов // Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119735 (дата обращения: 26.09.2018).

⁹ Газификация населенных пунктов Тверской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства Тверской области. URL: <https://тверскаяобласть.рф/ekonomika-regiona/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/gaz-nas/?print=y&special=y> (дата обращения: 26.09.2018).

¹⁰ В Чечне достигнут самый высокий уровень газификации в России [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 22 февраля 2018. URL: <https://regnum.ru/news/2383603.html> (дата обращения: 25.09.2018).

питальному ремонту дорожного покрытия в РФ является Республика Чечня¹, а Тверская область с ее 160 км² отремонтированных региональных дорог даже не вошла в данный рейтинг, несмотря на то, что площадь ее территории в 5,4 раза больше, чем у Чеченской Республики. Для более полной картины можно привести такой пример: жители г. Нелидово Тверской области жалуются на то, что в их населенном пункте по дорогам передвигаться практически невозможно, что подтверждается данными экспертов ОНФ³.

Можно дополнительно привести данные по количеству жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. По этим показателям Тверская область в очередной раз занимает лидирующие позиции в антирейтинге — по официальным данным 2920 человек нуждаются в переселении, а общая площадь аварийного и ветхого жилья составляет 49 332,81 м²⁴. Таким образом, очевидно, что по объективным признакам Тверская область нуждается в большей финансовой поддержке.

Приступая к теме нашего исследования, можно с уверенностью утверждать, что пенсионная реформа, в том виде, как она представлена Правительством РФ, даже с учетом поправок Президента РФ, в первую очередь, окажет негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в депрессивных, недофинансированных регионах, сосредоточенных в Центральной России и в Зауралье.

На первый взгляд, после корректировки, данное политическое решение поддерживает определенное социальное равновесие и отвечает демографическим вызовам. Поправки, внесенные Президентом РФ, учитывают демографические и гендерные аспекты, а также традиционные ценности, связанные с уважительным отношением к женщине в российском обществе. Так, многодетные матери имеют «право досрочного выхода на пенсию; если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас»⁵.

Повторим, однако, что даже вышеперечисленные поправки не позволят избежать усиления дисбаланса и демографического кризиса в ряде регионов России. Выделим ключевые проблемные точки, которые, по нашему мнению, нуждаются в оперативной корректировке.

Согласно статистическим данным, как и ожидалось, *средняя продолжительность жизни* в целом по Российской Федерации возросла, но это весьма усредненный показатель, не отражающий региональную специфику, которую требуется учитывать в подходе к распределению дотаций. Как отмечает заместитель директора института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров, «даже нынешняя пенсионная система,

¹ По итогам проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Чечня вошла в число лучших регионов по принятию мер по ремонту дорог [Электронный ресурс] // Газета «Вести республики» — 19 декабря 2017. URL: <http://vesti95.ru/2017/12> (дата обращения: 26.09.2018).

² В Тверской области определили финансирование каждого из объектов программы ремонта местных дорог в 2018 году [Электронный ресурс] // Тверской автотранспортный союз. 26.03.2018. URL: www.tvertas.ru/news/v-tverskoy-oblasti-opredelili-finansirovanie-kazhdogo-iz-obektov-programmy-remonta-mestnyh (дата обращения: 26.09.2018).

³ ОНФ в Тверской области составили рейтинг «убитых» дорог региона [Электронный ресурс] // ИА «ТЮ» — 14 Июля 2017. URL: <https://tvernews.ru/news/223120/> (дата обращения: 26.09.2018).

⁴ Об утверждении региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2018 годы» (с изменениями на 21 марта 2018 г.) [Электронный ресурс] // Постановление Правительства Тверской области от 25 июня 2013 года № 272-Пп. URL: <http://docs.cntd.ru/document/499307933> (дата обращения: 26.09.2018).

⁵ Шаповалова А. Какие поправки Путина приняла Госдума [Электронный ресурс] // ИА «Life». 26.09.2018. URL: https://life.ru/kakiie_popravki_putina_priniala_ghosduma (дата обращения: 26.09.2018).

в демографическом смысле, не является всеобщей. По данным за 2016 г., из числа мужчин, достигших 20 лет, только 70% доживает до 60 лет»¹.

Отметим, что в 2018 г. средняя продолжительность жизни по Российской Федерации, представленная Росстатом, — 72,1 год². Правительство РФ, опираясь на этот не вполне объективный показатель, проводит политику, идущую вразрез даже с официальной статистикой, и пытается ускорить легитимизацию и принятие пенсионной реформы. Однако, по данным Росстата, *ожидаемая средняя продолжительность жизни* от региона к региону может отличаться более чем на десять лет. Например, самая высокая продолжительность жизни отмечается в Республике Ингушетия, там население в среднем доживает до 80 лет³, а самая низкая — 58 лет в Республике Тыва⁴.

В табл. 1 представлены некоторые субъекты федерации, в которых мужчинам не удастся выйти на пенсию по причине их физической смерти.

Следует подчеркнуть, что некоторые из приведенных выше субъектов федерации являются регионами «донорами»: Калужская, Ленинградская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Ярославская области; Республика Татарстан; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и др. Население этих регионов исправно платит ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате непродуманной пенсионной реформы жители этих субъектов будут безвозмездно финансировать кавказское, московское и петербургское долголетие, так как самая высокая *ожидаемая средняя продолжительность жизни* отмечается именно в этих регионах. «Десятка лидеров» по продолжительности жизни среди субъектов РФ приведена в табл. 2.

Естественно, что такое положение не отражает интересов депрессивных регионов, и без того финансируемых по остаточному признаку. Со всей очевидностью можно утверждать, что принятая в таком виде пенсионная реформа окончательно подорвет демографический баланс в Российской Федерации.

Следующий аспект пенсионной реформы, на который необходимо обратить внимание: учитывая президентские поправки, многодетные матери смогут раньше выходить на пенсию, в отличие от женщин, родивших одного или двух детей. Вроде бы все справедливо, однако и тут есть свои не явные ошибки. По данным Общественной палаты РФ самый высокий темп прироста населения, а следовательно, и рождаемости наблюдается в регионах СКФО, а именно в тройке лидеров — Чечня, Ингушетия, Дагестан⁵. В этих регионах прирост населения осуществляется в основном за счет рождаемости, так как по многим причинам указанные регионы не являются привлекательными для мигрантов. Аутсайдерами данного рейтинга являются: Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области, а также Республика Мордовия⁶. Следует отметить, что в 65 субь-

¹ Ученый о пенсионной реформе: «мы на грани падения в бездну» [Электронный ресурс] // ИА «Саратов Бизнес Консалтинг». 18 июня 2018. URL: <https://news.sarbc.ru/main/2018/06/18/218396.html> (дата обращения: 07.10.2018).

² Россия: предварительные демографические итоги 2017 года (часть II) [Электронный ресурс] // Институт демографии Национального исследовательского университета «ВШЭ». URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0761/barom02.php> (дата обращения: 25.09.2018).

³ Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 год (Обн. 2018) [Электронный ресурс] // Страны-города.рф — ресурс о странах и городах. 12.04.2018. URL: http://www.statdata.ru/spg_reg_rf (дата обращения: 27.09.2018).

⁴ Там же.

⁵ Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии — ОП РФ [Электронный ресурс] // ИА Regnum. 14.02.2017. URL: <https://regnum.ru/news/2238790.html> (дата обращения: 27.09.2018).

⁶ Там же.

**Регионы, в которых ожидаемая средняя продолжительность жизни
у мужчин ниже 65 лет**

Table 1. Regions in which the expected average life expectancy at men is lower than 65 years

Субъект РФ	Оба пола	Муж.	Жен.	Ж — М
1	2	3	4	5
Ярославская область	70,98	64,95	76,69	11,74
Курская область	70,80	64,81	76,78	11,97
Архангельская область	70,71	64,85	76,60	11,75
Ивановская область	70,62	64,71	76,14	11,43
Калининградская обл.	70,58	65,50	75,40	9,90
Ульяновская область	70,46	64,50	76,45	11,95
Удмуртская Республика	70,46	64,24	76,64	12,40
Алтайский край	70,44	64,97	75,84	10,87
Омская область	70,41	64,56	76,17	11,61
Вологодская область	70,40	64,38	76,47	12,09
Костромская область	70,38	64,94	75,68	10,74
Орловская область	70,38	63,96	76,83	12,87
Брянская область	70,36	64,32	76,37	12,05
Самарская область	70,35	64,34	76,28	11,94
Республика Саха (Якутия)	70,29	64,94	75,84	10,90
Мурманская область	70,24	64,48	75,72	11,24
Нижегородская область	70,17	64,05	76,14	12,09
Республика Башкортостан	70,08	64,31	76,03	11,72
Тульская область	70,06	64,01	76,01	12,00
Челябинская область	69,90	63,94	75,75	11,81
Свердловская область	69,83	63,75	75,83	12,08
Владимирская область	69,82	63,86	75,59	11,73
Республика Марий Эл	69,80	63,52	76,36	12,84
Смоленская область	69,74	64,08	75,34	11,26
Красноярский край	69,69	64,01	75,34	11,33
Оренбургская область	69,63	63,87	75,47	11,60
Республика Коми	69,40	63,26	75,66	12,40
Приморский край	69,21	64,04	74,58	10,54
Республика Карелия	69,16	62,86	75,50	12,64
Республика Бурятия	69,15	63,73	74,54	10,81
Тверская область	69,10	63,33	74,85	11,52
Пермский край	69,09	63,08	75,09	12,01
Курганская область	69,03	62,82	75,51	12,69
Хабаровский край	68,72	63,21	74,36	11,15
Новгородская область	68,70	62,47	74,93	12,46

1	2	3	4	5
Республика Хакасия	68,68	63,40	73,83	10,43
Камчатский край	68,56	63,26	74,41	11,15
Псковская область	68,48	62,78	74,27	11,49
Республика Алтай	68,44	62,82	74,19	11,37
Кемеровская область	68,31	62,32	74,32	12,00
Магаданская область	68,11	63,17	73,42	10,25
Сахалинская область	67,99	62,35	74,07	11,72
Иркутская область	67,37	61,31	73,48	12,17
Забайкальский край	67,34	61,92	73,03	11,11
Амурская область	67,27	61,64	73,26	11,62
Еврейская автономная область	65,04	59,12	71,47	12,35
Чукотский автономный округ	64,16	59,35	69,69	10,34
Республика Тыва	63,13	58,05	68,29	10,24

Источник: Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 год (Обн. 2018) [Электронный ресурс] // Страны-города.рф — ресурс о странах и городах. 12.04.2018. URL: http://www.statdata.ru/spg_reg_rf

Таблица 2

Регионы России с самым высоким показателем ожидаемой средней продолжительности жизни

Table 2. Regions of Russia with the highest rate of the expected average life expectancy

Субъект РФ	Оба пола	Муж.	Жен.	Ж.-М.
Республика Ингушетия	80,05	76,51	83,02	6,51
Москва	76,77	72,96	80,36	7,40
Республика Дагестан	76,39	73,18	79,47	6,29
Кабардино-Балкарская Республика	74,61	69,82	79,10	9,28
Карачаево-Черкесская Республика	74,44	69,94	78,66	8,72
Санкт-Петербург	74,42	69,83	78,38	8,55
Республика Северная Осетия (Алания)	74,20	68,62	79,42	10,80
Чеченская Республика	73,45	70,35	76,44	6,09
Ставропольский край	73,36	68,61	77,82	9,21
Республика Татарстан	72,81	67,05	78,38	11,33

Источник: Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 г.

ектах РФ в среднем по одному ребенку в семье¹. Следовательно, депрессивные регионы в очередной раз будут финансировать демографический «бум» южных субъектов Российской Федерации, а социально-экономическая нагрузка на среднестатистическую женщину в 65 регионах РФ существенно возрастет. Это также приведет к окончательной утрате традиционных патриархальных ценностей: подрастающее

¹ Там же.

поколение, оставшееся без контроля старших (бабушек и дедушек), будет подвержено еще большему влиянию различных деструктивных субкультур. Как следствие, данная ошибка углубит культурный и демографический кризис во многих регионах Центральной России.

Необходимо особо выделить ситуацию в Туве. Там наблюдаются высокие показатели рождаемости и смертности при низкой продолжительности жизни¹. Создается такое впечатление, что тувинцы рождаются для того, чтобы финансировать асимметричную пенсионную систему.

Обратимся к следующему аспекту — «теневому» сектору экономики и его процентной составляющей в различных субъектах РФ. Следствием этого являются неравномерные отчисления в ПФР. Следует признать, что разработанная пенсионная реформа не учитывает региональный «теневой» экономический фактор, в результате — регионы с самым высоким уровнем «теневой» экономики, такие как Чеченская Республика, Республики Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия² будут получать выплаты из ПФР наравне с другими субъектами РФ [4].

Надо учесть тот факт, что в кризисные 90-е годы, а также в период двух чеченских кампаний, ПФР не дополучил выплаты с Северо-Восточного Кавказа, поскольку кланово-тухумные связи замыкали финансы внутри своих клиентел³. Естественно, что это будет способствовать усилению центробежных процессов, и в очередной раз регионы с самым низким уровнем «теневой» экономики, такие как Чукотский АО, Мурманская и Ленинградская области⁴, будут заложниками уравнительной пенсионной системы.

Существует еще ряд объективных факторов, на которые следовало бы обратить внимание при разработке и принятии пенсионной реформы. Таким фактором может являться уровень безработицы в субъектах РФ, в том числе в молодежной среде. Если рассматривать эту проблему без учета региональной специфики, ее характера и причин и отталкиваться лишь от среднестатистического уровня безработицы в целом по РФ, который в январе 2018 г. составил 5,2%⁵, то это также приведет к искажению реальной социально-экономической ситуации в регионах. Так, по данным ФСГС, в некоторых республиках СКФО, например, в Ингушетии безработные составляют больше четверти трудоспособного населения — 26,2%⁶. Не намного лучше дела обстоят в Чечне — 13,9%⁷ и Дагестане — 12,2%⁸. Эти регионы считаются самыми «молодыми» в РФ, так, например, средний (медианный) возраст населения в Дагестане — 29 лет⁹. Молодежь этих регионов предпочитает трудить-

¹ Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 г.

² Корчагин Ю. А. Рейтинг регионов России по теневой экономике [Электронный ресурс] // Центр исследований региональной экономики. Воронеж. 26.07.2010. URL: <http://www.lerc.ru/?part=articles&art=21&page=83> (дата обращения: 27.09.2018).

³ Клиентела — (лат. clientela от cliens — клиент, т. е. зависимый, подчиненный) — форма социальной зависимости, возникшая в период разложения родового и складывания раннеклассового строя.

⁴ Корчагин Ю. А. Рейтинг регионов России по теневой экономике [Электронный ресурс] // Центр исследований региональной экономики. Воронеж. 26.07.2010. URL: <http://www.lerc.ru/?part=articles&art=21&page=83> (дата обращения: 27.09.2018).

⁵ Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей силы) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/36.htm (дата обращения: 06.10.2018).

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Республика Дагестан вошла в число самых «молодых» регионов России [Электронный ресурс] // Минмолодежи РД. 8 февраля 2017. URL: http://minmol.ru/press-tsentr/novosti/respublika-dagestan-voshla-v-chislo-samykh-molodykh-regionov-rossii-_2307 (дата обращения: 27.09.2018).

ся в «теневом» секторе экономики, даже за границей своего региона, что также оказывает влияние на дисбаланс отчислений в ПФ России.

В дополнение к вышесказанному, необходимо обратить внимание на коррупцию, которая в республиках СКФО проникла и в региональные пенсионные фонды. Вот только один пример: в 2014 г. ФСБ провела проверку в Пенсионном фонде Дагестана, в результате которой были выявлены коррупционные схемы, связанные с незаконным выводом средств из Пенсионного фонда республики¹.

Следующий аспект, который необходимо учитывать: в депрессивных регионах Центральной России пенсии являются основным источником доходов для большинства семей, где пенсионеры помогают выживать своим детям и внукам. Увеличение пенсионного возраста повлечет за собой новый виток финансового кризиса в малообеспеченных слоях населения. Это связано с тем, что рабочих мест в депрессивных регионах не хватает даже для молодежи, которая в поисках вакансий уезжает в большие города, а пожилое население остается доживать в квартирах, которые по причине их невостребованности невозможно продать, без работы, а после принятия реформы и без социальных выплат.

В заключение необходимо отметить, что нами рассмотрены только некоторые аспекты, учитывающие недостатки новой пенсионной реформы. Бесспорно, что любая принимаемая социальная программа, тем более пенсионная реформа, затрагивающая все слои населения РФ, должна учитывать специфику регионов РФ, а также социальную, экономическую, демографическую, экологическую ситуацию в них и, в конечном счете, должна отвечать интересам большинства населения страны. Такого баланса не получилось, поэтому, на наш взгляд, предложенная Правительством РФ пенсионная реформа нуждается в серьезной доработке, и не может быть принята без существенных изменений.

На основе проведенного исследования считаем уместным предложить выборочную стратегию повышения пенсионного возраста, с учетом региональной специфики субъектов РФ и приведенных выше факторов. В регионах с высокой продолжительностью жизни, таких как Санкт-Петербург, Москва, республики Ингушетия, Чечня, Дагестан и некоторых других, входящих в топ-10, возможно асимметричное² повышение пенсионного возраста. В регионах с низкой *ожидаемой средней продолжительностью жизни и низким демографическим потенциалом* автохтонного населения пенсионный возраст необходимо понизить. При всех изменениях пенсионного возраста, также необходимо учитывать экологическую обстановку в регионе. Так, например, жители Свердловской, Челябинской, Московской, Иркутской, Брянской, Нижегородской областей, Красноярского края, Республики Бурятия и др.³, являющиеся аутсайдерами национального экологического рейтинга, имеют право на досрочную пенсию (с расширенным полисом ДМС) из-за неблагоприятной экологической ситуации в их регионах. Однако здесь необходимо учитывать сроки проживания граждан в данном регионе.

Например, в США существует отдельная программа поддержки стратегически важного региона — Аляски, где проживающему населению предоставляются

¹ ФСБ обыскала Пенсионный фонд Дагестана [Электронный ресурс] // ИА Ислам News. 29 января 2014 г. URL: <https://www.islamnews.ru/news-FSB-obyskala-Pensionnyj-fond-Dagestana/> (дата обращения: 27.09.2018).

² Мы имеем в виду именно «асимметричное» повышение пенсионного возраста в разных субъектах РФ. Так как нельзя сравнивать, например, темпы естественного прироста населения в Санкт-Петербурге и Чечни — в Чеченской Республике темпы ЕПН значительно выше.

³ Национальный экологический рейтинг. Весна 2018 [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». URL: <http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskij-reyting-subektov-rf?tid=343> (дата обращения: 06.10.2018).

беспрецедентные, даже по меркам США, льготы и привилегии, которые позволяют компенсировать суровые климатические условия и негативный анклавный фактор. Так, «в 1982 г., правительство Аляски приняло решение направлять четверть всех доходов от продажи нефти непосредственно гражданам штата. Дивиденды получают все зарегистрированные жители Аляски. Самый большой дивиденд власти выплатили в 2008 г.: он составил 3269 долл. на человека»¹. Такой продуманный подход обеспечивает стабильное развитие региона в составе США.

Также следует отметить, что в России не готова ни социальная, ни экономическая, ни нормативно-правовая база, способная придать представленной реформе законный статус. Поэтому принятая в таком виде пенсионная реформа может привести к еще большему демографическому кризису и фактическому исчезновению малых городов России, которые являются носителями уникальных этнокультурных традиций.

По нашему мнению, будет правильным прислушаться к мнению научного сообщества РФ² и откорректировать заново не только многие положения принятой пенсионной реформы, но и основные принципы социальной поддержки регионов со сложной демографической, климатической, экологической ситуацией.

Таким образом, проведенное выше исследование позволяет сделать вывод, что пенсионная реформа — в таком статистически-уравнительном виде — представляет реальную опасность демографическому потенциалу многих регионов РФ и может привести к еще большему дисбалансу в их социально-экономическом положении, что будет способствовать нарастанию центробежных тенденций.

Литература

1. Крохичева Г. Е., Архипов Э. Л., Восканова А. С., Иванчук Д. А. Теневая экономика в системе экономической безопасности [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 2. URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/64EVN216.pdf> (дата обращения: 20.07.2018).
2. Кузнецова В. А. Диспропорции экономического развития регионов России [Электронный ресурс] // Экономика. Менеджмент. Человек. 2017. № 3. URL: <https://s.siteapi.org/f48d818f18b0289/docs/5pkrbnuyjro0sc8sok44k8kk8s8wg0s> (дата обращения: 20.07.2018).
3. Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. 4-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2016.
4. Российская нация. Становление и этнокультурное многообразие / под ред. В. А. Тишкова; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М. : Наука, 2011.
5. Тишков В. А. Российский народ: История и смысл национального самосознания / Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М. : Наука, 2013.

Об авторах:

Гущ Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; guschvl07@rambler.ru

Прошина Елена Михайловна, эксперт факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат философских наук, профессор; elena_proshina@mail.ru.

¹ Аляскинский гектар: как в США заселяют отдаленные районы [Электронный ресурс] // РИА Новости. 10.02.2017. URL: <https://ria.ru/society/20170210/1487655655.html> (дата обращения: 07.10.2018).

² Ученый о пенсионной реформе: «мы на грани падения в бездну» [Электронный ресурс] // ИА «Саратов Бизнес Консалтинг». 18 июня 2018 г. URL: <https://news.sarbc.ru/main/2018/06/18/218396.html> (дата обращения: 07.10.2018).

References

1. Krohiseva G. E., Arkhipov E. L., Voskanova A. S., Ivanchuk D. A. *Shadow economy in the system of economic security* [Electronic resource] // Online journal «Science studies» [Internet-zhurnal «Naukovedenie»]. 2016. Vol. 8. N 2. URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/64EVN216.pdf> (date of access: 20.07.2018). (In rus)
2. Kuznetsova V. A. *Disproportions of economic development of Russian regions* [Electronic resource] // Economy. Management. Man [Ekonomika. Menedzhment. Chelovek]. 2017. N 3. URL: <https://s.siteapi.org/f48d818f18b0289/docs/5pkbnyyjro0sc8sok44k8kk8s8wg0s> (date of access: 20.07.2018). (In rus)
3. Kuznetsova O. V., Kuznetsov A. V. *System diagnostics of the regional economy*. 4th ed. M. : LENAND, 2016. (In rus)
4. *Russian nation. Formation and ethno-cultural diversity* / ed. by V. A. Tishkov; Institute of Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences. M. : Science, 2011. (In rus)
5. Tishkov V. A. *Russian people: History and sense of national identity*. M. : Science ; Institute of Ethnology and anthropology of Russian Academy of Sciences, 2013. (In rus)

About the authors:

Vladimir V. Gushch, Senior lecturer of the Chair of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Science; guschvl07@rambler.ru

Elena M. Proshina, Expert of the Faculty of State and Municipal Management of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Philosophy, Professor; elena_proshina@mail.ru